

ID	Title	Author	Year	Source	Selection_Exclusion_Criteria
EP1	What do Players (Think They) Learn in Games?	Selen Turkay and Sonam Adinolf	2012	IHE	(CI-1) Estudo primário - (CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP2	Predicting learning effects of computer games using the Gamified Knowledge Encoding Model	Sebastian Oberdörfer and Marc Erich Latoschik	2019	IHE	(CI-1) Estudo primário - (CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP3	More than just fun: a place for games in playful learning / Más que diversión: el lugar de los juegos reglados en el aprendizaje lúdico	Brenna Hassinger-Das and Tamara S. Toub and Jennifer M. Zosh and Jessica Michnick and Roberta Golinkoff and Kathy Hirsh-Pasek	2017	T&F CSE	(CI-1) Estudo primário - (CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP4	Games and Their Overlooked Potential: Facilitating Learning Using Entertainment Games	Aljilani, Yazan and Kadobayashi, Rieko	2015	SCOPUS	(CI-1) Estudo primário - (CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP5	The interactive museum: Video games as history lessons through lore and affective design	Anderson, Sky	2019	SCOPUS	CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP6	O impacto dos jogos do tipo MMORPG na aprendizagem de inglês	Wilka Catarina da Silva Soares, Janaina Weissheimer	2012	4º Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação	CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP7	Tabuleiro com História: Uma abordagem de aprendizagem baseada em jogos com aprendizagem tangencial	Daniel de Sant'anna Martins, Oberdan Alves de Almeida Junior, Oberdan Alves de Almeida Junior, Guilherme Xavier	2019	XIII SJEEC	CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP8	Motivating Factors and Tangential Learning for Knowledge Acquisition in Educational Games	Mozelius, Peter and Fagerström, Andreas and Söderquist, Max	2017	ERIC	CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP9	Teacher Attitudes Toward Game-based Learning in History Education	Mozelius, Peter and Hernandez, Wilfredo and Sällström, Johan and Hellerstedt, Andreas	2017	ICTE	CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP10	Historical Strategy Games and Historical Thinking Skills: An Action Research on Civilization VI	Erdem, Serdar and Pamuk, Akif	2020	IOJES	CI-2) Artigo completo - (CI-3) Envolve aprendizagem tangencial e jogos - (CI-4) Escrito em português ou inglês
EP11	Work in progress - Examining a finished product as a method for reinforcement of concepts	Hogue, Robert A.	2010	SCOPUS	(CE-1) Estudo secundário
EP12	Taking a Breath of the Wild: Are geoscientists more effective than non-geoscientists in determining whether video game world landscapes are	Hut, Rolf and Albers, Casper and Illingworth, Samuel and Skinner, Chris	2019	SCOPUS	(CE-3) Envolve aprendizagem tangencial mas, não envolve jogos
EP13	Informal CS Learning through Games: Benefits to Formal Education?	Haaranen, Lassi and Kinnunen, Pavi	2015	SCOPUS	(CE-2) Artigo Resumido
EP14	Work in progress - Examining a finished product as a method for reinforcement of concepts	Hogue, Robert A.	2010	IEEE	(CE-5) Estudo duplicado
EP15	Games and Their Overlooked Potential: Facilitating Learning Using Entertainment Games	Aljilani, Yazan and Kadobayashi, Rieko	2015	IEEE	(CE-5) Estudo duplicado
EP16	Do adults want to learn by playing digital games?	Jilani, Yazan and Kadobayashi, Rieko and Jozen, Tsuneo	2015	IEEE	(CE-6) Não existe menção de aprendizagem tangencial
EP17	Toward an Understanding of Cross-Media Appeals for Readers' Advisory	Lee, Jin and Windleharth, Travis and Cho, Hyerim	2017	ISJ	(CE-3) Envolve aprendizagem tangencial mas, não envolve jogos
EP18	Toward the development of benchmarking tools for R&D project management	Coombs, Rod and Mcmeekin, Andrew and Pybus, Roger	2002	ISJ	(CE-3) Envolve aprendizagem tangencial mas, não envolve jogos

EP19	Learning Landscapes: Where the Science of Learning Meets Architectural Design	Bustamante, Andres S. and Hassinger-Das, Brenna and Hirsh-Pasek, Kathy and Golinkoff, Roberta M.	2019	ISJ	(CE-6) Não existe menção de aprendizagem tangencial
EP20	Culture and conflict: Kabuli art as public pedagogy	Bilquis Ghani	2021	T&F CSE	(CE-3) Envolve aprendizagem tangencial mas, não envolve jogos
EP21	Combining technology and entrepreneurial education through design thinking: Students' reflections on the learning process	Matthew Lynch and Uladzimir Kamovich and Kjersti K. Longva and Martin Steinert	2021	IHE	(CE-3) Envolve aprendizagem tangencial mas, não envolve jogos
EP22	Community-based pediatric experiences: Education for the future	Marilyn T. Lieber	1997	IHE	(CE-3) Envolve aprendizagem tangencial mas, não envolve jogos
EP23	Formative assessment practice progressions for teacher preparation: A framework and illustrative case	Amelia Wenk Gotwals and Dante Cisterna	2022	IHE	(CE-3) Envolve aprendizagem tangencial mas, não envolve jogos
EP24	Aprendizagem tangencial no processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos: um estudo de caso	Leite, Bruno	2016	RENOTE	(CE-3) Envolve aprendizagem tangencial mas, não envolve jogos
EP25	Developing a Help Desk Board Game	Babcock, Casey	2017	ACM	(CE-6) Não existe menção de aprendizagem tangencial
EP26	AgriVillage: A Game to Foster Awareness of the Environmental Impact of Agriculture	Prada, Rui and Prendinger, Helmut and Yongyuth, Panita and Nakasoneb, Arturo and Kawtrakulc, Asanee	2015	ACM	(CE-6) Não existe menção de aprendizagem tangencial
EP27	The interactive museum: Video games as history lessons through lore and affective design	Anderson, Sky	2019	ERIC	(CE-5) Estudo duplicado